

Хаитбаева Гозал Сабуровна

*Ургенчский государственный университет Факультет биоинженерии и
безопасности пищевых продуктов*

haitbaevagozal@gmail.com +998976001343

Annotatsiya : qovun navlari , suvga bo'lgan talabi, yig'ish tartibi, kasalliklarga chidamliligi.

Kalit so'zlari : qovun navi, uni yig'ishtirish tartibi, suvga talabchanligi , chidamliligi.

Annotation: Melon varieties, demand for water, collection procedure, yield.

Keywords: Melon varieties, the order of its collection, water requirements, collection.

Реферат: Сорты дыни, потребность в воде, способ сбора, устойчивость к болезням.

Ключевые слова: Дыня, способы его сбора, потребность в воде, долговечность.

Сублимационная сушка продуктов (сублимационная вакуумная сушка, также известная как лиофилизация или возгонка) - это удаление влаги из свежемороженых продуктов в условиях вакуума.

В настоящее время этот метод сушки продуктов является наиболее совершенным, но в то же время и наиболее дорогостоящим. Этот способ был открыт в начале прошлого века, однако использовался только для производства довольно ограниченного количества и ассортимента сухопродуктов для нужд армии и космонавтики.

Принцип сублимационной сушки основан на том физическом факте, что при значениях атмосферного давления ниже определенного порога - т.н. "тройной точки" (для чистой воды: 6,1 мбар при 0 градусов Цельсия) вода может находиться только в двух агрегатных состояниях - твердом и газообразном,

переход воды в жидкое состояние в таких условиях невозможен. И если парциальное давление водного пара в окружающей среде ниже чем парциальное давление льда, то лед продукции прямо переводится в газообразное состояние минуя жидкую фазу.

Процесс сублимационной сушки продуктов физически состоит из двух основных этапов (замораживание и сушка продукта) и этапа досушивания. Первый этап это замораживание продукта при температуре ниже его точки затвердевания. Вторым этапом - сублимирование, удаление льда или кристаллов растворителя при очень низкой температуре, то есть непосредственно сушка продукта. При этом значительное влияние на качество сухопродукта и на время, требующееся для сушки, имеет этап заморозки. Чем быстрее и глубже замораживается продукт, тем менее крупные кристаллы льда образуются в продукте, тем быстрее они испаряются на втором этапе сушки продукта и тем выше качество получаемого продукта. В производстве продуктов питания сублимационно-вакуумная сушка используется в качестве средства консервации путем замораживания свежих продуктов и удаления из них жидкости, что позволяет практически полностью, до 95%, сохранить в них питательные вещества, микроэлементы, витамины и даже первоначальную форму, естественный вкус, цвет и запах продолжительное время (от двух до пяти лет) при изменяющейся температуре окружающей среды (от -50 до +50 градусов Цельсия). Сублимационно-вакуумная сушка продуктов питания делает ненужным применение каких бы то ни было ароматизаторов, консервантов и красителей. Одним из важнейших достоинств вакуумной сушки продуктов является малая усадка исходного продукта, что дает возможность избегать их разрушения и быстро восстанавливать сублимированные сухопродукты, имеющие после сушки пористую структуру, путем добавления воды. Как правило, упаковываются сублимированные сухопродукты в трехслойные металлизированные пакеты с азотным наполнением весом от 2г до 5000г, в зависимости от продукта. В результате

многочисленных исследований разработана **энергосберегающая технология солнечно-воздушной сушки** товарного урожая и побочного сырья семеноводства дыни. Выполнение общих требований технологии солнечно-воздушной сушки дыни обеспечит получение высоковитаминного экологически безвредного продукта для населения при максимальном использовании естественных факторов: солнце, ветер и относительная влажность воздуха. Получение сушёного продукта из товарного урожая дыни с использованием солнечной энергии заключается в использовании своевременно не реализованного в установленные сроки стандартного, нестандартного урожая массовых и зачистных сборов, а также использование сырья семеноводства дыни, это позволяет сделать производство дыни безотходным. Продолжительность сушки зависит от толщины слоя на решете или подносе и составляет от 6 до 9 суток.

Сушёная или вяленая дыня имеет светло-жёлтый или светло-коричневый цвет, на ощупь мягкая. Полученный продукт дыни характеризуется высоким качеством и хорошими питательными свойствами. Содержание основных химических веществ в сушёной продукции возрастает в 8-9 раз по сравнению со свежим сырьём. Количество нитратов не превышает предельно-допустимой концентрации. Для длительного сохранения сушёного продукта немаловажное значение имеет тара, упаковка, способы и условия хранения. Для сушёной дыни следует использовать мягкую тару. Готовая к употреблению продукция расфасовывается и упаковывается в стандартную тару, обладающую высокой проницаемостью для кислорода и выделением из упаковки углекислого газа.

Герметичная и вакуумная упаковка, по данным наших исследований, позволяла сохранять сушёный продукт в течение года без изменения пищевых и вкусовых качеств, а также основных химических веществ. качество дыня растительный сушка

Правильный выбор тары и упаковки позволяет увеличить продолжительность хранения сушёной дыни без изменения её питательной ценности и кулинарных качеств. Условия хранения продукции при герметичной упаковке в не отапливаемом сухом помещении при относительной влажности воздуха 70-75 % и температуре 0...10°C. При этих условиях исключается прохождение ферментативных реакций (прогоркание) и отпотевание продукта, а следовательно, развитие микробиологической порчи, что увеличивает продолжительность хранения до года, сохранение питательной ценности и кулинарных качеств сушёного продукта. В сушёной дыне не допускается посторонний запах, наличие амбарных вредителей и следов их жизнедеятельности, наличие заплесневелых или загнивших кусочков (посторонние примеси). Содержание металлопримесей и окалины (с размером отдельных частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении) более 3 мг/кг продукта, а также песка, золы не более 0,01%. Готовый сушёный продукт дыни по качеству делится на первый и второй сорт. Сортность устанавливается в зависимости от однородности размеров кусочков, наличия мелочи, потемневших, подгоревших и неочищенных участков. При выделении семян овощных и бахчевых культур образуется большое количество побочного сырья, которое в лучшем случае используется на корм скоту, а большей частью остаётся на месте и гибнет. Были проведены исследования по разработке и совершенствованию технологических схем обработки сырья семеноводства и производства консервированного продукта.

Из сырья дыни при ручном выделении семян были изготовлены консервы: натуральный дынный сок, дынный мёд, консервированная и маринованная дыня, цукаты. Технология подготовки сырья аналогична технологии приготовления овощных консервов. Подготовленное сырьё подвергалось технологической обработке (удаление коры, грубых частей, затем отжим, протирка через сито 1 мм, далее ряд операций, обеспечивающих разлив в банки, закатку, стерилизацию). Консервированные и маринованные

продукты хранили в складском помещении при температуре +10...+12°C, продолжительность хранения определялась решением поставленных задач, но не менее 12 месяцев. Уваривание дынного сока с добавлением 6 % сахара на медленном огне обеспечивало получение дынного меда янтарной окраски. Использование сырья семеноводства дыни путём сушки и консервирования представляет значительную ценность для общественного питания, особенно для детей и населения Севера. Из товарной, но не востребованной продукции и сырья семеноводства можно получать дешёвые высоковитаминные продукты питания: сушёные дыни, сок, цукаты не требующие больших затрат труда и энергии. Вместе с тем производство дынного мёда сопряжено со значительными энергозатратами. Важным резервом земледелия является применение органических удобрений - перегноя, навоза, торфа, зеленых удобрений. Вместе с тем отходы при использовании дыни на семеноводство, при механизированной уборке и консервировании составляют от 30 до 45 %. Остаётся корка 30-32 %, которая содержит азота 1,77, фосфора 0,74, калия 2,27 и золы 1,14 мг/100г. Использование корки и отходов после машинного выделения семян в качестве органического удобрения даёт дополнительный резерв получения питательных элементов для растения. Можно применять корку и отходы семеноводства дыни при изготовлении компоста. Семена дыни содержат до 25% масла, которое можно использовать как в парфюмерной промышленности, так и в лечебных целях.

Извлечение масла из семян сои можно осуществлять как прессовым (с помощью маслоотжимных прессов), так и в совокупности с экстракционным методами.

Использованные литературы:

1. Лыков А.В. "Теория сушки"

2. Анастасия Колпакова “Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры Выращиваем в средней полосе”.
3. “Вакуум-сублимационная сушка пищевых продуктов” Малков.Л С
4. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
5. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
6. Do’smatov, H. (2022, June). О ‘ZBEK TILIDA SO ‘Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
7. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
8. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
9. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
10. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
11. Do’smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). О ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO ‘ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH

- TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
12. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
13. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
14. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.